

La transition numérique du service d'orientation scolaire et professionnelle au Maroc : quel impact sur le développement vocationnel précoce et la maturation des choix d'orientation de l'élève. Cas de la plateforme interactive « Massar »

Digital transition of school and career counseling services in Morocco : which impact on student's early vocational development and career decision-making maturity ?

Case of the interactive platform « Massar ».

Auteur 1 : EL MAOUHAL El Makhtar.

Auteur 2 : EL OUAFA My Idriss.

Auteur 3 : DINAMOU Nadia.

EL MAOUHAL El Makhtar, (ORCID *, Enseignant Chercheur)

1 Université Ibn Zohr / Faculté des Lettres et Sciences Humaines Agadir / Maroc

EL OUAFA My Idriss, (ORCID *, Enseignant Chercheur)

2 Université Ibn Zohr/ Ecole Nationale des Sciences Appliquées Agadir / Maroc

DINAMOU Nadia, (ORCID *, Doctorante)

3 Université Ibn Zohr/ Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Agadir / Maroc

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : EL MOAUHAL, EM., EL OUAFA, I. ET DINAMOU, N. (2025) « La transition numérique du service d'orientation scolaire et professionnelle au Maroc : quel impact sur le développement vocationnel précoce et la maturation des choix d'orientation de l'élève. Cas de la plateforme interactive « Massar » », African Scientific Journal « Volume 03, Num 33 » pp: 1172 – 1190.

DOI : 10.5281/zenodo.18048150

Copyright © 2025 – ASJ

Résumé

Cet article aborde la transition numérique du service d'orientation scolaire et professionnelle au Maroc. Une transition survenue suite à l'intégration de ce service dans le système informatique Massar qui est mis au point au niveau du Ministère de l'Éducation Nationale. Notre problématique a questionné l'impact de cette transition sur le développement vocationnel précoce et la maturation des choix d'orientation des élèves. Une recherche exploratoire mixte a été menée au niveau de l'Académie Régionale d'Éducation et de Formation Drâa Tafilalet, ciblant les conseillers en orientation de l'éducation et les élèves de la 3^{ème} année collégiale. Les résultats de l'enquête ont révélé l'impact positif que peut avoir l'expression des choix d'orientation via la plateforme Massar sur la maturation précoce des décisions des élèves. Néanmoins, l'accent doit être mis sur la nécessité d'une amélioration de la configuration de la plateforme au niveau du contenu à enrichir et de la procédure à faciliter.

Mots clés : Transition numérique - orientation scolaire - développement vocationnel - plateforme Massar

Abstract

This paper seeks to approach the topic of digital transition of school and career counseling services in Morocco. This transition occurred following the integration of guidance service into the Massar computer system which is developed at the level of Ministry of National Education. Our problem question investigated the impact of guidance service's digital transition on student's early vocational development and career decision-making maturity. An exploratory mixed research was conducted in Drâa Tafilalet Regional Academy by targeting career guidance counselors and 3rd year middle school students. The results of the survey revealed the positive impact that may have the fact of expressing career choices via Massar platform on students early decision-making maturity. However, the emphasis should be placed on the need to improve the configuration of the platform in terms of content to be enriched and the procedure to be facilitated.

Keywords : Digital transition - school counseling - vocational development - Massar platform

Introduction

Il s'avère que le processus de la réforme du système éducatif marocain s'inscrit dans la continuité et la constance en se fixant pour objectif la nécessité d'édifier une école marocaine qui respecte les standards de performance internationaux et qui soit équitable, inclusive et de qualité pour tous. Ce processus de réforme, inclut également le système de l'orientation scolaire et professionnelle qui n'a pas arrêté de se façonner et de se structurer, tant sur le plan de son mode de fonctionnement que sur le plan de ses objectifs, depuis la période coloniale.

Ainsi, les français avaient instauré une nouvelle orientation de l'enseignement au Maroc. Dans ce cadre, AL-JABRI (1973), rapporte une partie importante du discours que Georges HARDY (nommé à la tête de la direction de l'instruction publique) ; avait prononcé à Meknès en 1920 et où il avait décrit les contours de la politique française : « Nous sommes tenus de distinguer entre un enseignement réservé à l'élite sociale et un autre réservé à l'ensemble du peuple. Le premier est destiné à une aristocratie cultivée dans l'ensemble, civilisée et polie [...]. L'enseignement qui sera réservé à cette élite sera un enseignement pratique qui vise à lui donner une formation organisée dans les domaines de l'administration et du commerce, et ce sont les domaines de spécialité des notables marocains¹». En ce qui concerne les enfants du peuple, HARDY avait décrété « un enseignement populaire [...] autant diversifié que le milieu économique : dans les villes, l'enseignement sera orienté vers les métiers manuels (surtout la maçonnerie) et l'artisanat [...]. Dans la campagne, l'enseignement sera orienté vers l'agriculture, l'arboriculture et l'élevage. Et dans les villes côtières, l'enseignement sera orienté vers la pêche maritime et la navigation²».

Au lendemain du départ des français, le Maroc indépendant s'est retrouvé héritier d'un système éducatif autant éclectique que discriminatoire, en conséquence, ses objectifs majeurs pour la période post-protectorale (SOUALI et MERROUNI, 1981), étaient : 1) l'unification de l'ensemble des types d'écoles dans une école moderne, mixte, bilingue, symbole de l'Indépendance ; 2) la généralisation de l'enseignement à l'ensemble des enfants en âge de scolarité ; 3) la nationalisation des cadres en remplaçant le personnel étranger par des enseignants et superviseurs de nationalité marocaine. C'est ce qu'on a appelé : marocanisation (CHAFIQI et ALAGUI, 2011). De manière subséquente aussi, et face à la massification de la scolarisation avec la nécessité de la gestion des flux des élèves en nette augmentation, l'heure était à la planification de la demande et de l'offre en matière d'éducation. Durant l'année 1962, Le Service d'Orientation Scolaire et Professionnelle a été créé. Ce service regroupait le bureau des bourses, le bureau des statistiques, le bureau d'information et de documentation et le bureau d'orientation. Ce service s'intéressait à tout type d'enseignement et à l'ensemble de la population scolaire.

¹- AL-JABRI, M., (1973), Lumières sur le problème de l'enseignement au Maroc, Casablanca, Dar Annachr Almaghribia, p. 19.

²- Ibid.

Or, il a fallu attendre l'année 2000, dite année des grandes réformes éducatives et qui a été marquée par la publication de la Charte Nationale de l'Éducation et de la Formation (CNEF). Dans l'article 99 du levier 6 (Espace II- Organisation pédagogique), de la CNEF, « l'orientation est déclarée partie intégrante du processus d'éducation et de formation. Elle accompagnera et facilitera la maturation vocationnelle, les choix éducatifs et professionnels des apprenants, ainsi que leur réorientation, chaque fois que de besoin, dès la seconde année du collège et jusqu'au sein de l'enseignement supérieur³». Après la CNEF, de nombreuses réformes se succédèrent, notamment :

. Le Programme NAJAH qui avait pour ambition « d'aller au-delà du rôle d'information des élèves en développant une orientation " active"⁴ » ;

. La Vision Stratégique de la réforme 2015 - 2030 qui a appelé à: « Réviser le système d'orientation pédagogique, professionnel et universitaire en vue d'élaborer une nouvelle vision fondée sur le soutien pédagogique continu, sur l'accompagnement de l'apprenant dans son projet personnel depuis le cycle primaire et sur le renforcement de la culture du choix sur la base des motivations et des capacités⁵ » ;

. La loi-cadre 51-17 publiée le 9 août 2019 et qui préconise dans l'article 34 « d'effectuer une révision globale du régime d'orientation scolaire et professionnelle et du conseil universitaire⁶ ».

La concrétisation des recommandations de la loi-cadre 51-17 ont pris la forme du projet 13 [Portefeuille des projets intégrés] qui prône l'instauration d'un système efficient d'une orientation scolaire, professionnelle et universitaire précoce et active.

Le projet 13 fait mention également à la conception et à la mise en œuvre d'un système informatique intégré pour la gestion des procédures de l'orientation. Et, d'ores et déjà, c'est dans ce cadre que nous abordons la transition numérique via la plateforme Massar qui constitue effectivement un point de rupture dans l'histoire de l'orientation scolaire au Maroc en inscrivant ce service dans le rouage du développement technologique. Ainsi, en menant cette recherche, nous nous sommes fixés comme objectif général d'effectuer une analyse critique du contexte institutionnel de la transition (niveau macro) ; et de sa mise en œuvre effective avec les publics visés (niveau micro). Et comme objectif spécifique, il s'agit d'une tentative de réponse aux questionnements des professionnels de l'orientation scolaire et professionnelle quant à la pertinence de la plateforme d'orientation Massar.

Nous avons voulu comprendre si l'usage de la plateforme d'orientation Massar, comme elle a été conçue et mise en œuvre, aide effectivement l'élève à mieux se connaître et réaliser son

³- Commission Spéciale d'Éducation et de Formation (CSEF). (2000). Charte Nationale de l'Éducation et de la Formation.

⁴- Ibid

⁵- Instance Nationale de l'Évaluation du Système de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique (INESEFRS). (2013). Vision Stratégique de la Réforme de l'Enseignement 2015 – 2030.

⁶- Conseil Supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS). (2019). La Loi-cadre n° 51-17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique.

développement vocationnel ; à faire un choix et/ou prendre une décision d'orientation scolaire de manière consciente et responsable et à élaborer et développer son projet personnel scolaire et professionnel. Autrement dit : La transition numérique du service d'orientation scolaire et professionnelle vient-elle uniquement en réponse à la nécessité de digitalisation des établissements scolaires ; ou bien contribue-t-elle concrètement à l'instauration d'un système d'orientation actif, précoce et efficient qui favorise le développement vocationnel précoce de l'élève ainsi que la maturation de ses choix d'orientation ?

En conséquence, notre sujet de recherche est : La transition numérique du service d'orientation scolaire et professionnelle au Maroc : quel impact sur le développement vocationnel précoce et la maturation des choix d'orientation de l'élève. Cas de la plateforme interactive « Massar ».

L'objectif général de ce travail de recherche est d'effectuer une analyse critique de cette expérience marocaine en partant du niveau « macro », c'est-à-dire, le contexte institutionnel ayant donné naissance à la transition numérique ; pour arriver au niveau « micro », c'est-à-dire, la mise en œuvre effective de la transition par les acteurs directement concernés à savoir les élèves et les conseillers en orientation de l'éducation. Tandis que l'objectif spécifique consiste à tenter de répondre aux questionnements des professionnels de l'orientation scolaire et professionnelle quant à la pertinence et à l'efficacité de la plateforme d'orientation Massar.

Ainsi, la question de recherche est : quel est l'impact de la transition numérique du service d'orientation scolaire et professionnelle sur le développement vocationnel précoce et la maturation des choix d'orientation des élèves ; cas de la plateforme interactive Massar ?

Cette question a été déclinée en trois hypothèses de recherche :

H1 : La plateforme Massar contribuerait au développement vocationnel précoce des élèves ;

H2 : La plateforme Massar contribuerait à la maturation des choix d'orientation des élèves ;

H3 : La plateforme Massar favoriserait la familiarisation des élèves avec l'usage fonctionnel des TIC.

En vue de répondre à notre question de recherche et de procéder à la vérification de nos hypothèses, nous avons mené une recherche exploratoire par approche mixte : quantitative qualitative au niveau de l'Académie Régionale d'Éducation et de Formation Drâa Tafilalet.

Notre recherche a été réalisée en deux parties. Ainsi, après l'introduction qui a présenté le contexte de la recherche, la délimitation du sujet et de la problématique avec les objectifs et les hypothèses subséquentes, la première partie a eu comme objectif principal l'ancrage conceptuel, théorique et méthodologique de la recherche à travers : la définition des mots clés de la recherche, la présentation de la revue de littérature, le cadrage théorique du travail et la description du choix méthodologique. Concernant la deuxième partie, elle a été consacrée à la présentation des résultats de l'enquête sur terrain (dans ses volets quantitatif et qualitatif à la fois) ; suivie de la discussion de ces résultats à la lumière des soubassements théoriques de la recherche. Et enfin la conclusion

qui met l'accent sur les limites et perspectives de cette recherche tout en rappelant les principaux résultats.

1. Cadre théorique

1.1. Délimitation des concepts

Dans le but de cerner notre objet de recherche, nous avons d'abord effectué la délimitation des concepts clés comme suit :

Transition numérique : Le terme « transition » admet plusieurs significations dans le dictionnaire Larousse en ligne, nous en citons deux qui se rapprochent du contexte de notre recherche : Passage d'un état à un autre ; passage progressif entre deux états, deux situations et aussi passage graduel d'une idée ou d'un développement à un autre ⁷.

Quant au terme « numérique », nous retenons la définition du Haut Conseil du Travail Social (France) : « Le numérique représente toutes les applications qui utilisent un langage binaire qui classe, trie et diffuse des données. Ce terme englobe les interfaces, smartphones, tablettes, ordinateurs, téléviseurs, ainsi que les réseaux qui transportent les données. Il envisage à la fois les outils, les contenus et les usages⁸ ». Donc, le numérique englobe tout à la fois les outils, les contenus et les usages. DOUEIHI (2013), avance que le numérique nous invite à nous interroger sur les questions qui touchent aux individus et aussi au collectif comme sur d'autres aspects globaux indissociables des activités humaines et qui peuvent être d'ordre éthique, juridique, économique, politique, historique et social⁹ (DOUEIHI, 2013). En conséquence, la transition numérique également connue sous le nom de transformation numérique ou digitale, fait référence à l'intégration de la technologie numérique dans tous les aspects de la société.

Orientation scolaire : GUICHARD J. et HUTEAU M., (2006), déclarent que : « [...] L'orientation a trouvé sa place au sein même de l'école. Ce terme y fait référence à deux sortes de phénomènes : La répartition des élèves dans les filières du système scolaire et différentes activités visant à préparer collégiens et lyciens à effectuer des choix de carrière professionnelle et personnelle. D'autre part, l'orientation est aussi conçue comme un ensemble de pratiques visant à aider les adultes lors des transitions qui marquent le cours de leur vie¹⁰ ».

Développement vocationnel : Selon PELLETIER (1997), la maturité vocationnelle désigne « la capacité qui permet à un individu de s'engager par rapport à son avenir, de prendre conscience de ses besoins, de s'inscrire dans une démarche active d'information et d'être apte à se projeter dans l'avenir »¹¹.

⁷- Larousse. (s. d.). Transition. In *Larousse en ligne*. Consulté 2 mai 2024, à l'adresse <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/transition/79157>

⁸- Haut Conseil du Travail Social / France (HCTS). (2022). Pourquoi et comment les travailleurs se saisissent des outils numériques ?

⁹- DOUEIHI, M., (2013), Qu'est-ce que le numérique ?, Paris, Presses Universitaires de France, p. 13.

¹⁰- Ibid.

¹¹- AOUIDET et al., (2017), La construction du choix d'orientation selon le modèle ADVP, *Revue Internationale des Affaires et Stratégies Économiques-IJBES*, 6, 280-286.

<https://ipco-co.com/IJBES/vol6/Issue2/ID-242.pdf>

Plateforme Massar : Selon YANATCHKOV (2022), « Dans le sens le plus général, nous parlons aujourd'hui de « plateforme » pour évoquer une technologie ou une entreprise proposant des services en ligne (recherche d'information, mise en réseau de personnes, vidéos à la demande, jeux vidéo en ligne, vente de biens de consommation, ...)»¹².

Dans le domaine de l'éducation, on évoque les plateformes numériques éducatives. Ainsi, PUIMATTO, G. (2009), considère qu'« une plate-forme est un ensemble de services et ressources numériques, accessible de façon unique par identifiant / mot de passe et dont la présentation et l'organisation varie en fonction du profil d'utilisateur attribué à l'utilisateur¹³». La plateforme interactive de gestion des vœux d'orientation Massar s'inscrit donc dans le cadre des plateformes éducatives.

1.2. Cadrage théorique

Appréhender théoriquement la transition numérique du service d'orientation scolaire et professionnelle au Maroc dans la perspective du passage de la période de l'expression des choix d'orientation par le biais des fiches de vœux format papier vers l'instauration de la plateforme d'orientation Massar depuis l'année scolaire 2019-2020, c'est évoquer la notion de changement organisationnel. Selon ST-VINCENT et al. (2022), il existe trois principaux modèles : Les changements descendants, ascendants et hybrides « par le milieu ». L'approche descendante (top down), se définit par un changement dirigé et exigé par les autorités qui conçoivent et formulent les politiques (CARPENTIER, 2010). Il s'agit de l'autorité centrale qui dicte la mise en œuvre du changement de manière verticale. CARPENTIER (2010), explique aussi que l'approche ascendante (bottom up), « a été présentée comme une alternative à l'approche top down¹⁴». Pour St-Vincent et al. (2022), l'approche ascendante a comme « point d'origine certains prestataires des services, donc du groupe cible parce qu'ils sont en proximité avec le « terrain », là où sont réalisés les changements¹⁵». Quant à l'approche hybride, elle vient combiner les logiques des approches descendante et ascendante. Et donc, selon CARPENTIER (2010), l'approche hybride comprend quatre dimensions centrales : « une bidirectionnalité composée d'un pôle centralisé (le gouvernement) et d'un pôle décentralisé (les acteurs sur le terrain), une zone de pouvoir et de marchandage, une évolution et une prise en compte du contexte, ainsi que les stratégies gouvernementales d'implantations associées¹⁶». En guise de synthèse, notre approche de la

¹²- YANATCHKOV, M., (2022), Plateformes de conception, SHS Web conferences, 147, 1-11.
https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2022/17/shsconf_scan22_01001.pdf

¹³- PUIMATTO, G., (2009), Les plateformes numériques dans l'éducation, Les cahiers de l'Orma, 1, 1-18.
<https://edutice.hal.science/edutice-00537126/file/Cahier-Orme-1-Plates-formes-numeriques.pdf>

¹⁴- ST-VINCENT & al. (2022), La gestion du changement organisationnel pour le bien-être et le succès en éducation: ce qu'en dit la recherche, Presses de l'Université du Québec, p. 27-32.

¹⁵- Ibid.

¹⁶- Op. Cit.

transition numérique du service d'orientation scolaire et professionnelle s'inscrit dans le cadre du modèle hybride du moment que notre recherche questionne l'impact de la réforme institutionnelle du système d'orientation sur les prestataires de ce service, plus précisément les élèves. La réforme figure donc la vision bidirectionnelle, l'innovation ciblée et la mise en œuvre ou implantation du changement.

Du point de vue de la théorie des pratiques d'aide à l'orientation, GUICHARD, J. et HUTEAU, M. (2006), précisent que « celles-ci se réduisent à un ou à une série d'entretiens. Mais, le plus souvent, on utilise conjointement à l'entretien d'autres techniques d'évaluation (des tests - des questionnaires [...]), ou des outils visant à informer le sujet sur les possibilités qui lui sont offertes¹⁷ ». Il s'agit également de l'information sur les formations et les métiers à travers les outils multimédias. GUICHARD et HUTEAU (2006), mettent en exergue les logiciels de guidance tels que les systèmes analogiques, fondés sur la théorie des traits et facteurs, les aides à la décision et les systèmes d'apprentissage. Par voie de conséquence, notre approche de la transition numérique du service d'orientation scolaire et professionnelle s'inscrit dans le cadre des logiciels de guidance et plus précisément les systèmes analogiques fondés sur la théorie des traits et facteurs.

1.3. Revue de littérature

Le constat indéniable est que l'orientation scolaire et professionnelle demeure au centre d'intérêt tant au niveau institutionnel qu'au niveau de la recherche scientifique. Et dans le contexte marocain, nos lectures nous ont permis de faire le tour d'horizon des écrits consacrés aux problématiques de l'orientation notamment les articles. Ainsi, nous nous sommes penchés sur : 1) Le processus d'orientation scolaire au Maroc (Une analyse sociologique) d'Ali BOULAHEN ; 2) La crise de l'orientation éducative au Maroc de My. Ismail ELFILALI.

BOULAHEN (2005), a mené une analyse sociologique du processus d'orientation scolaire au Maroc en abordant les procédures d'orientation mises en œuvre « au point de bifurcation qui se situe à la sortie du collège, c'est-à-dire, la 3^{ème} année secondaire collégial¹⁸ ». Il voit que cette procédure constitue un ancrage de la hiérarchisation sociale des études et des formations. Du moment que seuls les élèves admis par le quota avaient la chance de pouvoir poursuivre leurs études et d'escalader les échelles sociales. BOULAHEN postule donc qu' « il s'avère nécessaire de réfléchir à une organisation scientifique de l'orientation scolaire capable de réguler les flux d'élèves vers les différentes filières d'enseignement de façon raisonnable et juste mais aussi de créer les passerelles permettant, si besoin est, de changer d'orientation en cours de scolarité¹⁹ ». Quant à ELFILALI (2015), il entame son article par le constat qui, selon lui, fait unanimité et

¹⁷- GUICHARD, J. & HUTEAU, M., (2006), 4 - Les pratiques d'aide à l'orientation, In Psychologie de l'orientation, (231-355), Dunod.

¹⁸- BOULAHEN, A., (2005), Le processus d'orientation scolaire au Maroc - Une analyse sociologique, Revue internationale de l'éducation de Sèvres, 38, 25-33.

https://www.academia.edu/72411496/Revue_internationale_d%C3%A9ducation_de_S%C3%A8vres

¹⁹- Op. Cit.

suisant lequel « l'orientation éducative au Maroc est un système qui ne fonctionne pas comme il faut²⁰ ». Et en effectuant une rétrospection historique du système d'orientation au Maroc, il tire trois principaux constats : 1) l'orientation n'est pas un produit marocain et, « en l'absence d'un modèle marocain d'orientation qui tienne compte de la réalité marocaine, les modèles éducatifs importés ne sont pas toujours les bonnes solutions aux problématiques posées étant donné qu'ils sont le produit de contextes et d'environnements différents de ceux auxquels ils sont destinés ²¹ » ; 2) l'affectation des premiers conseillers en orientation dans les districts en 1987 a marqué un mauvais départ car ils se contentaient de donner l'information sur les possibilités d'étude et de formation professionnelle en plus de leurs interventions lors des conseils d'orientation pour répartir les élèves dans les branches et les filières correspondant à leurs niveaux scolaires sanctionnés par leurs notes. Il s'agissait pour les élèves d'une « orientation subie et non choisie » ; 3) l'absence d'une politique éducative encadrant le domaine de l'orientation tel qu'une loi-cadre d'orientation pour définir les rôles et attributions des conseillers en orientation. ELFILALI conclut que l'identité de l'orientation varie en fonction des besoins socio-économiques et des besoins de l'état qui précise les rôles attendus à chaque réforme et il achève son texte avec deux grandes questions : « Veut-on continuer à reproduire les mêmes catégories sociales via une orientation imposée et contrôlée ? Ou veut-on d'une orientation qui serait libératrice des énergies et des potentialités de nos jeunes ? Une orientation qui serait un déclencheur du changement planifié²² ».

1.4. Démarche méthodologique

Nous avons mené une recherche exploratoire empirique en adoptant une approche mixte dans un souci de complémentarité convergente par croisement des données. En ce qui concerne la recherche quantitative, nous avons adressé un questionnaire aux conseillers en orientation de l'éducation au niveau de l'Aref Drâa Tafilalet. Ainsi, nous avons pu collecter 69 réponses à valeur d'au moins 55% des conseillers en orientation dans chacune des cinq directions provinciales à l'AREF Drâa Tafilalet à savoir : Errachidia, Tinghir, Ouarzazate, Zagora et Midelt. Il s'agit donc d'un échantillon probabiliste stratifié proportionnel.

Et, en ce qui concerne la recherche qualitative, nous avons opté pour l'observation participante directe des élèves de la 3^{ème} A.S.C. au moment où ils expriment leurs choix d'orientation sur la plateforme d'orientation MASSAR. Concernant l'échantillon d'étude, nous avons procédé à l'observation de 88 élèves de la 3^{ème} A.S.C. au lycée collégial Ibn Khaldoun, commune de Msissi à Tinghir en nous servant d'une grille d'observation. Nous avons adopté la méthode d'échantillonnage par cas multiples avec contraste de saturation. Nous avons aussi effectué une observation documentaire comparative concernant le nombre d'élèves du tronc commun ayant

²⁰-ELFILALI, M.I. (2015). La crise de l'orientation éducative au Maroc, 1-16.

https://www.academia.edu/28024028/MY_ISMAIL_ELFILALI_crise_de_lorientation_%C3%A9ducative

²¹- Ibid.

²²- Ibid.

effectué une demande de réorientation avant l'instauration de la plateforme d'orientation numérique Massar et après son instauration à Tinghir.

Notre choix méthodologique est justifié par la volonté d'appréhender notre sujet en prenant en considération le point de vue des principaux acteurs de l'opération d'orientation dans les établissements scolaires, à savoir : les élèves concernés par le choix à effectuer et les conseillers en orientation qui supervisent le déroulement du processus d'expression et d'acceptation ou refus du choix d'orientation, depuis le début jusqu'à la fin.

Ainsi, en procédant par raisonnement inductif, nous avons voulu mesurer l'impact de la transition numérique du service d'orientation scolaire et professionnelle via la plateforme interactive « MASSAR », qui est une plateforme nationale, en considérant le cas spécifique de sa mise en œuvre au niveau de l'Académie Régionale d'Éducation et de Formation Draa Tafilalet.

2. Résultats et discussion

2.1. Résultats de la recherche quantitative

2.1.1. Identification des répondants

Figure N° 1 : Répartition de l'échantillon selon le genre ; les directions provinciales et l'ancienneté

Le constat est que les conseillers en orientation exerçant au niveau de l'AREF Draa Tafilalet sont quasi-totalement de genre masculin et suivant le nombre d'années d'ancienneté, 48% des conseillers en orientation ont commencé le travail depuis l'ancien système. En conséquence, ils peuvent avoir une vision plus objective et complète sur l'apport de la plateforme Massar.

2.1.2. Plateforme d'orientation Massar et développement vocationnel

Le graphique ci-dessous nous révèle que l'apport de la plateforme est considérable surtout en aidant l'élève à s'interroger et s'informer sur les métiers qui pourraient lui plaire. Or, son apport demeure faible voire nulle quant à l'aide de l'élève à corriger ses fausses représentations sur certains métiers car elle ne fournit pas d'informations sur les métiers.

Figure N° 2 : Plateforme Massar et découverte des métiers

Selon 49% des conseillers en orientation enquêtés, la plateforme Massar contribue au développement vocationnel de l'élève de manière progressive, depuis la 3^{ème} année collégiale.

Figure N° 3 : Contribution de la plateforme Massar au développement vocationnel de l'élève

Selon 68% des enquêtés, le développement vocationnel se réalise quand l'élève entame un processus de réflexion sur l'intérêt de ses études quant à son avenir professionnel.

Figure N° 4 : Quand se réalise le développement vocationnel de l'élève ?

2.1.3. Plateforme d'orientation Massar et maturation du choix d'orientation de l'élève

Notoirement, la plateforme d'orientation Massar aide l'élève « moyennement » à se connaître ou avoir une image plus réaliste de soi (43,5%), à découvrir ses points forts (49,3%), à découvrir ses points faibles (46,4%).

Figure N° 5 : Aider l'élève à se connaître et découvrir ses points forts et points faibles

Les enquêtés sont « d'accord » que la plateforme Massar rend l'élève conscient de la nécessité d'améliorer ses aptitudes scolaires, tenir compte de ses aptitudes et ses intérêts dans ses choix d'orientation et apprendre à concevoir des compromis entre ses aspirations et ses aptitudes. Les conseillers en orientation sont également « d'accord » quant à la contribution de la plateforme à l'éducation au choix.

Figure N° 6 : Plateforme Massar et éducation au choix

2.1.4. Plateforme d'orientation Massar et familiarisation des élèves avec l'usage fonctionnel des TIC

La transition numérique du service d'orientation scolaire permet à l'élève d'apprendre à faire un usage fonctionnel et utile des TIC comme le montre le graphique ci-dessous.

Figure N° 7 : Apport fonctionnel de la transition numérique du service d'orientation

Selon 57% des conseillers en orientation ayant pris part à l'enquête, les élèves arrivent à se familiariser « difficilement » avec la plateforme Massar. Les enquêtés voient que le désintéressement des élèves et leur négligence constituent les principaux obstacles à la familiarisation des élèves avec la plateforme (68%), en plus de leur manque d'autonomie et leur habitude à être servi (58%).

Figure N° 8 : Obstacles entravant la familiarisation des élèves avec la plateforme d'orientation Massar

2.2. Résultats de la recherche qualitative

2.2.1. Résultats de l'observation participante

Protocole de l'observation participante : Selon l'arrêté ministériel organisant les procédures de l'orientation, les élèves de la 3^{ème} A.S.C. sont appelés à exprimer leurs choix d'orientation en deux étapes :

. L'étape d'expression des choix primaires au cours de laquelle ils sont amenés à exprimer leur choix d'orientation scolaire, mais aussi à préciser leurs objectifs en termes de vocation professionnelle. En outre, ils informent un premier questionnaire composé de 14 items qui permet de dresser leur profil scolaire et un second, composé de 100 items qui permet de déterminer leurs penchants professionnels. Suite à ces procédures, les élèves peuvent découvrir le résultat de la cohésion entre leur choix scolaire et professionnel et leur profil.

. L'étape des choix définitifs au cours de laquelle les élèves sont appelés à exprimer, uniquement, leurs choix définitifs d'orientation scolaire avec leur vocation professionnelle.

À l'arrivée de chaque groupe, nous avons pris soin de consigner aux élèves de noter la durée de l'opération. Certes, les élèves font accès à leurs comptes personnalisés sur Massar au moyen d'un nom d'utilisateur qui est leur numéro Massar composé d'une lettre et neuf chiffres suivi de @taalim.ma (ex. : D142678127@taalim.ma). Tandis que le mot de passe est décerné de manière personnalisée à chaque élève par l'administration de son établissement. Chaque fois qu'un élève a achevé d'informer toutes les rubriques, il était convié à informer la grille d'observation. Et nous devons préciser que la plateforme Massar précise le niveau de cohésion avec un codage en couleurs : la couleur verte renvoie à une cohésion « totale », la couleur orange signifie une cohésion « relative » alors que la couleur rouge renvoie à « l'absence totale » de cohésion entre les choix scolaires et professionnels de l'élève et son profil scolaire et/ou professionnel.

Identification de l'échantillon :

Figure 9 : Répartition de l'échantillon selon le genre et la situation scolaire

Dans le but de rendre compte de nos constats au cours de l'observation, nous nous sommes appuyés sur les tableaux matrices qui regroupent les données recueillies par le biais des grilles d'observation. Ainsi, le tableau matrice n° 1 figure la perception des élèves de leur expérience en accédant à la plateforme d'orientation Massar.

Tableau matrice N° 1 : Perception des élèves de l'accès et de l'usage de la plateforme Massar

ACCÈS		USAGE COMPLIQUÉ			ITEMS COMPRÉHENSIBLES		
FACILE	DIFFICILE	OUI	NON	MOYENNE	TOUTS	QUELQUES	MAJORITAIREMENT
67%	33%	9%	44%	47%	42%	27%	31%
X				X	X		

Le tableau matrice 2, configure l'attitude des élèves en informant les deux questionnaires.

Tableau matrice N° 2 : Attitude des élèves en informant les questionnaires dans la plateforme

ATTITUDE EN INFORMANT LES QUESTIONNAIRES											
AUTONOMIE		SPONTANÉITÉ		SIGNES D'IMPATIENCE		AU HASARD		AVEC INTÉRÊT		HÂTE D'EN FINIR	
OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON
76%	24%	57%	43%	22%	78%	33%	67%	93%	7%	19%	81%
X		X			X		X	X			X

Nos interactions avec les élèves durant la période d'observation nous ont révélé que dans leur grande majorité, ils tiennent à consulter la rubrique du résultat de la cohésion entre leurs profils et leurs choix. En effet, le résultat de la cohésion est une représentation de la théorie des traits et facteurs en faisant le rapport entre les traits de l'élève et les facteurs que nécessite le choix de chaque filière ou métiers ; on parle des qualifications exigées.

Remarque : En rapport avec tout cela, la durée consacrée à l'opération varie considérablement. Ainsi, la durée moyenne durant l'étape primaire est de **50 minutes** tandis que cette moyenne atteint uniquement **16 minutes** durant l'étape définitive.

2.2.2. Résultats de l'observation documentaire

Dans ce contexte, notre observation des demandes de réorientation au début de l'année du tronc commun signifie la focalisation sur les décisions des élèves pour l'année précédente (3^{ème}. A.S.C.). Autrement dit, nous avons voulu savoir si les demandes de réorientation vont crescendo ou diminuendo, si l'on peut se permettre l'expression. Dans une optique de comparaison, nous avons essayé de récupérer les demandes de réorientation durant quatre années scolaires avant

l'instauration de la plateforme d'orientation sur Massar (2016-2017 / 2017-2018 /2018-2019 / 2019-2020), et quatre années scolaires après l'instauration du nouveau système d'orientation scolaire et professionnelle (2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023 / 2023-2024), à la Direction Provinciale de Tinghir. Nous pouvons, notamment, faire le constat qu'il existe une certaine irrégularité dans les effectifs des élèves qui ont présenté des demandes de réorientation. Toutefois, leur nombre va crescendo durant les deux dernières années scolaires surtout pour les allers-retours entre les deux filières de base qui sont le tronc commun scientifique et le tronc commun des lettres et sciences humaines. Nous considérons que c'est un signe de bonne santé pour le système d'orientation car la période-cible est, à notre sens, la période propice pour la remise en question des choix d'orientation avant d'arriver au cycle du baccalauréat (1^{ère} et 2^{ème} années du baccalauréat), où l'élève est censé être bien fixé quant à son parcours scolaire.

Figure N°10 : Demandes de réorientation des élèves du tronc commun à la Direction provinciale Tinghir

Source : Direction Provinciale Tinghir - 2024

2.3. Discussion

BOULAHNEN (2005), a recommandé de réfléchir à une organisation scientifique de l'orientation tout en donnant à l'élève la possibilité de construire son projet de vie à travers son projet scolaire et professionnel²³. Et ELFILALI (2015), s'est interrogé sur l'identité « voulue » de l'orientation au Maroc en s'interrogeant à la fin de son article si on veut une orientation imposée et contrôlée ou une orientation qui serait libératrice des énergies et des potentialités de nos jeunes²⁴. Et nous nous interrogeons à notre tour : Peut-on considérer la transition numérique du service d'orientation

²³- BOULAHNEN, A., (2005), Le processus d'orientation scolaire au Maroc - Une analyse sociologique, Revue internationale de l'éducation de Sèvres, 38, 25-33.
https://www.academia.edu/72411496/Revue_internationale_d%C3%A9ducation_de_S%C3%A8vres

²⁴- ELFILALI, M.I. (2015). La crise de l'orientation éducative au Maroc, 1-16.
https://www.academia.edu/28024028/MY_ISMAIL_ELFILALI_crise_de_lorientation_%C3%A9ducative
www.africanscientificjournal.com

scolaire et professionnelle via la plateforme Massar comme la réponse à la requête de BOULAHZEN et aux interrogations d'ELFILALI ?

La réponse catégorique par un « oui » ou bien un « non » ne saurait être plausible. En revanche, nous avons essayé de puiser des éléments de réponse de notre recherche et des résultats de notre enquête sur terrain. Ainsi, étant nous-même partis du cheminement historique des réformes ayant ciblé le système d'orientation scolaire et professionnelle au Maroc, nous sommes parvenus au constat que la transition numérique semble annonciatrice d'une rupture avec les anciennes pratiques et perceptions du choix de l'orientation. En effet, la plateforme d'orientation Massar est bien loin d'occulter l'élève qui, lui-même, dispose d'un compte personnel sur la plateforme et auquel il peut accéder au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe.

Nous considérons que déjà, à ce niveau-là, il s'agit d'une mise en valeur du rôle central de l'élève dans le processus de son orientation scolaire et professionnelle et dont, très souvent, il se trouve lui-même inconscient. Une fois dans la plateforme, cet élève est amené à interagir, informer et le cas échéant, demander à s'entretenir avec le conseiller en orientation. Il est amené à exprimer ses choix et inclinaisons scolaires et professionnels, à les revoir et à les rectifier s'il le juge nécessaire. Et comme le confirment les résultats de l'enquête qualitative, l'élève gagne en autonomie, en spontanéité et en responsabilité face à la plateforme et vis -à-vis de ses choix. Les conseillers en orientation ayant participé à l'enquête quantitative confirment également l'apport de la plateforme quant au développement vocationnel et à la maturation des choix d'orientation des élèves. Et aussi son apport quant à la familiarisation des élèves avec l'usage fonctionnel des TIC, ce qui nous a amené à déduire que : La plateforme d'orientation Massar contribue au développement vocationnel de l'élève ; elle contribue également à la maturation de ses choix d'orientation comme elle favorise sa familiarisation avec l'usage fonctionnel des nouvelles technologies de l'information et de la communication, surtout que la génération d'élève dont on parle sont des « digital natives ». Ce qui signifie, la confirmation de nos hypothèses de recherche.

Néanmoins, notre souci d'objectivité scientifique nous oblige à faire une rétrospection vers les propositions des conseillers en orientation qui nous ont poussés à découvrir que « oui », la transition numérique du service d'orientation scolaire et professionnelle constitue un tournant positif de l'histoire de l'orientation au Maroc. Mais, elle demeure encore en besoin d'amélioration et d'affinement, pour ne pas dire qu'elle est en cours d'expérimentation.

Ainsi, cinq ans après sa mise en œuvre, on soulève plusieurs écueils et dysfonctionnements liés soit à sa procédure et son contenu ; soit à son mode de fonctionnement et aux conditions de sa mise en œuvre. Et d'ailleurs, les suggestions d'optimisation et d'amélioration des conseillers en orientation ont en rendu amplement compte : On requiert une procédure plus simple et moins compliquée et un contenu enrichi surtout en informations sur les domaines de métiers, les métiers et les parcours scolaires qui y acheminent ainsi que les aptitudes scolaires requises. On requiert également un mode d'accès plus facile avec une mise à jour automatique des comptes des élèves :

la durée moyenne de 50 minutes nécessaire pour informer la plateforme durant la phase des choix primaires englobe les moments d'essais répétés et de tentatives d'accès échouées ou tout simplement, les moments d'attente à cause du débit faible de la connexion à internet.

D'un autre angle de vue, il ne faut pas perdre de vue que la demande d'orientation, format papier, reste proposée dans l'arrêté ministériel régissant le calendrier de mise en œuvre de la plateforme chaque année scolaire ; elle est proposée comme une solution alternative pour les élèves qui seraient dans l'impossibilité d'accéder à la plateforme. Et en nous demandant pourquoi « impossibilité », la réponse nous met face à un enchevêtrement de facteurs :

. L'élève ne dispose ni de moyens d'accès ni de connexion ; et nous sommes loin de soulever la spécificité du monde rural, car le constat englobe aussi les élèves du monde urbain ;

. L'élève ne sait pas comment s'y mettre et il s'abstient même d'essayer. Donc, il y a nécessité d'un encadrement préalable. Dans ce cas, nous soulevons la nécessité de la réduction du taux d'encadrement du conseiller en orientation qui se trouve le plus souvent incapable de faire la couverture de tous les élèves des établissements dont il a la charge, surtout que l'opération doit se faire à échéance ;

. L'élève fait preuve de désintérêt et de désengagement, et là se pose la nécessité de la sensibilisation et de l'accompagnement de la part de toutes les parties prenantes de l'établissement scolaire car l'orientation scolaire et professionnelle n'est pas l'affaire du seul conseiller en orientation ; ce que le nouveau système d'orientation préconise d'ailleurs en l'intégrant dans le projet d'établissement. Ipso facto, le défi de l'orientation numérique est énorme : Une transition modélisée théoriquement comme un changement organisationnel en éducation de type hybride ; car il est tout à la fois descendant et ascendant. En effet, la transition numérique figure la vision bidirectionnelle (top down et bottom up), l'innovation ciblée et la mise en œuvre d'un changement (L'approche éducative de l'orientation via une plateforme numérique qui donne la parole à l'élève). Et au regard des pratiques d'aide à l'orientation, selon GUICHARD et HUTEAU (2006), la transition numérique s'inscrit dans le cadre des logiciels de guidance fondés sur la théorie des traits et facteurs.

Conclusion

Selon la CNEF : « l'orientation est déclarée partie intégrante du processus d'éducation et de formation. Elle accompagnera et facilitera la maturation vocationnelle, les choix éducatifs et professionnels des apprenants, ainsi que leur réorientation, chaque fois que de besoin, dès la seconde année du collège et jusqu'au sein l'enseignement supérieur²⁵». Nul doute que cette définition constitue le jalon mobilisateur de la réforme du système d'orientation au Maroc depuis les années 2000. Elle préconise une approche éducative qui place l'élève au centre d'intérêt en accompagnement et en maturation de son développement vocationnel et de ses choix d'orientation. La transition numérique, de jure, s'inscrit dans cette perspective développementale et éducative, notamment, à travers l'éducation au choix. Et c'est justement ce contexte de réforme qui a suscité notre recherche et notre question de recherche que nous rappelons comme suit : Quel est l'impact de la transition numérique du service d'orientation scolaire et professionnelle sur le développement vocationnel précoce et la maturation des choix d'orientation des élèves ; cas de la plateforme interactive Massar ?

Une question qui a été déclinée en trois hypothèses de recherche. Les résultats, après interprétation et discussion, nous ont permis de nous assurer de la confirmation de nos trois hypothèses de recherche et nous pouvons dire que : la transition numérique du service d'orientation scolaire et professionnelle peut avoir un impact fort positif sur le développement vocationnel précoce et la maturation des choix d'orientation des élèves. Néanmoins, un effort considérable joint à de la bonne volonté s'avèrent nécessaires, tant au niveau macro qu'au niveau micro de l'implantation de cette transition, pour assurer les conditions propices à sa mise en œuvre.

Tel est le constat auquel nous aboutissons au terme de ce travail qui nous a donné l'occasion de nous rapprocher des acteurs du terrain et de tenter de jeter de la lumière et pourquoi pas, dissiper certaines fausses représentations à propos de la plateforme d'orientation Massar. Or, nous ne nous prétendons pas à l'exhaustivité, la voie de la recherche dans ce domaine qui constitue la colonne vertébrale du système éducatif, est susceptible indubitablement d'ouvrir, nous l'espérons, des possibles pour l'édification de l'école équitable, inclusive et de qualité (pour tous), voulue.

BIBLIOGRAPHIE

AL-JABRI, M., (1973), Lumières sur le problème de l'enseignement au Maroc, Casablanca : Dar Annachr Almaghribia.

Conseil Supérieur de l'Enseignement. (2008). Plan d'Urgence « Programme NAJAH 2009/2012. Conseil

Supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS) (2019). La Loi-cadre n° 51-17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique.

DOUEIHI, M., (2013), Qu'est-ce que la numérique ?, Paris, Presses Universitaires de France.

GUICHARD, J., HUTEAU, M., (2006), Psychologie de l'orientation, Malakoff, Dunod.

GUICHARD, J. & HUTEAU, M., (2006), 4 - Les pratiques d'aide à l'orientation, In Psychologie de l'orientation, (231-355), Dunod.

Haut Conseil du Travail Social / France (HCTS). (2022). Pourquoi et comment les travailleurs se saisissent des outils numériques ?

Instance Nationale de l'Évaluation du Système de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique (INESEFRS). (2013). Vision Stratégique de la Réforme de l'Enseignement 2015 - 2030.

ST-VINCENT & al., (2022), La gestion du changement organisationnel pour le bien-être et la réussite en éducation : ce qu'en dit la recherche, Presses de l'Université du Québec.

AOUIDET et al., (2017), La construction du choix d'orientation selon le modèle ADVP, Revue Internationale des Affaires et Stratégies Économiques-IJBES, 6, 280-286. <https://ipco-co.com/IJBES/vol6/Issue2/ID-242.pdf>

BOULAHZEN, A., (2005), Le processus d'orientation scolaire au Maroc - Une analyse sociologique, Revue internationale de l'éducation de Sèvres, 38, 25-33. https://www.academia.edu/72411496/Revue_internationale_d%C3%A9ducation_de_S%C3%A8vres

ELFILALI, M.I. (2015). La crise de l'orientation éducative au Maroc, 1-16. https://www.academia.edu/28024028/MY_ISMAIL_ELFILALI_crise_de_lorientation_%C3%A9ducative

Larousse. (s. d.). Transition. In Larousse en ligne. Consulté 2 mai 2024, à l'adresse <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/transition/79157>

PUIMATO, G., (2009), Les plateformes numériques dans l'éducation, Les cahiers de l'Orma, 1, 1-18. <https://edutice.hal.science/edutice-00537126/file/Cahier-Orme-1-Plates-formes-numeriques.pdf>

YANATCHKOV, M., (2022), Plateformes de conception, SHS Web conferences, 147, 1-11. https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2022/17/shsconf_scan22_01001.pdf